

УДК 342.97:352(477)

Русанюк Уляна Ярославівна –

аспірант кафедри цивільного права та процесу
Навчально-наукового Інституту права,
психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»

Uliana Ya. Rusaniuk –

post-graduate student of the Department of Civil Law and Procedure
Educational-Scientific Institute of Law, Psychology
and Innovative Education
National University “Lviv Polytechnic”, Lviv, Ukraine
(1/3 Knyaz Roman St., Lviv, 79008, Ukraine)

Правові засади організації та реалізації адміністративно-правових заходів профілактики проступків, які вчиняються посадовими особами органів публічного управління

Стаття присвячена аналізу правових засад організації та реалізації адміністративно-правових заходів профілактики проступків, які вчиняються посадовими особами органів публічного управління. Особлива увага присвячена висвітленню стадій втілення в життя заходів профілактики проступків, які вчиняються посадовими особами органів публічного управління: організації та реалізації (здійснення).

Ключові слова: органи публічного управління, посадові особи органів публічного управління, профілактика адміністративних правопорушень, адміністративні правопорушення посадових осіб органів публічного управління, адміністративно-правові заходи профілактики проступків.

Статья посвящена анализу правовых основ организации и реализации административно-правовых мер профилактики правонарушений, совершаемых должностными лицами органов публичного управления. Особое внимание уделено освещению стадий воплощения в жизнь мер профилактики правонарушений, совершаемых должностными лицами органов публичного управления: организации и реализации (осуществления).

Ключевые слова: органы публичного управления, должностные лица органов публичного управления, профилактика административных правонарушений, административных правонарушений должностных лиц органов публичного управления, административно-правовые меры профилактики правонарушений.

U.Ya. Rusaniuk Legal Principles of Organization and Implementation of Administrative and Legal Measures for the Prevention of Offenses Committed by Public Administration Officials

The article is devoted to the analysis of the legal principles of organization and implementation of administrative and legal measures for the prevention of offenses committed by public administration officials. Particular attention is devoted to the coverage of the stages of implementation of measures for the prevention of offenses committed by public officials: organization and implementation (implementation).

The article substantiates that the organization of administrative and legal measures for the prevention of offenses committed by public administration officials requires clear formalization and management. This stage is embodied by formulating certain rules for the implementation of preventive work, the development and adoption of management decisions, the formation of legal foundations for the structure of future preventive activity, the dominance of the leadership with a clear division of powers of subordinate entities. Thanks to these measures, the prevention of offenses becomes coherent and effective. Implementation is the second component of the process of implementing preventive measures in the area of public administration.

The legal acts defining the legal basis for the prevention of offenses of officials of public administration bodies have been determined.

The high level of public danger of such violations is emphasized.

The article provides an example of the preventive activity of the Department of Personal Data Protection of the Secretariat of the Ombudsman of Ukraine.

The experience of other countries on the possibility of carrying out checks on the integrity of officials of public administration bodies, creating legal regulation of working out situations similar to those arising in the professional activity of an official is presented.

Keywords: *public administration bodies, officials of public administration bodies, prevention of administrative offenses, administrative offenses of officials of public administration bodies, administrative and legal measures for the prevention of offenses.*

Постановка проблеми. Слід констатувати недостатню увагу вітчизняних науковців до проблеми профілактики правопорушень посадових осіб органів публічного управління, складний спадок правового регулювання цієї сфери в радянський період, що характеризувався заполітизованістю, штучною криміналізацією складів протиправних діянь, які вчинялися посадовими особами, відсутністю ефективних нормативно-правових актів у сфері профілактики правопорушень того періоду, так і відсутність наукового обґрунтування шляхів вирішення проблеми уніфікації нормативного регулювання цієї сфери в наш час, відсутність намагання законодавця удосконалити правове забезпечення профілактичної діяльності. Тому сьогодні вкрай важливо дослідити сучасні правові засади організації та реалізації адміністративно-правових заходів профілактики проступків, які вчиняються посадовими особами органів публічного управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На рівні дисертаційних досліджень питання профілактики адміністративних правопорушень піднімалися вітчизняними вченими. Багато з цих досліджень стосуються суб'єктів профілактичної діяльності. Серед вагомих праць у цій сфері є дисертації О. Б. Андрєєвої, В. М. Бабакіна, В. М. Зінич, С. Г. Поволоцької, І. Б. Стахури, монографія А. Р. Лещуха. Проте у цих працях відсутнє системне дослідження правових засад організації та реалізації адміністративно-правових заходів профілактики проступків, які вчиняються посадовими особами органів публічного управління в Україні.

Невирішені раніше проблеми стосуються відсутності наукового підґрунтя формування наукових пропозицій, спрямованих

на удосконалення профілактики правопорушень посадових осіб органів публічного управління.

Метою статті є дослідження правових засад організації та реалізації адміністративно-правових заходів профілактики проступків, які вчиняються посадовими особами органів публічного управління в Україні.

Виклад основного матеріалу.

Зasadничими умовами формування наукових пропозицій, спрямованих на удосконалення профілактики правопорушень посадових осіб органів публічного управління, є визначення сучасних правових засад організації та реалізації адміністративно-правових заходів профілактики проступків у цій сфері.

Втілення в життя заходів профілактики проступків, які вчиняються посадовими особами органів публічного управління, досягається через дві стадії: організацію та реалізацію (здійснення).

Термін «організувати» тлумачиться як «здійснювати певні заходи громадського значення, розробляючи їх підготовку і проведення, згуртовувати, об'єднувати когонебудь з певною метою, чітко налагоджувати, належно впорядковувати що-небудь» [1, с. 740].

Це усталений взаємозв'язок елементів системи, узгоджена структура, внутрішня впорядкованість [2, с. 494], заснована на координації окремих елементів системи [3, с. 853], що націлена на сприяння раціоналізації діяльності, забезпечення оптимальності її структури [4, с. 138].

«Організаційне забезпечення» передбачає наявність певної сукупності документів, що встановлюють організаційну структуру, права та обов'язки персоналу і користувачів в процесі експлуатації системи [5, с. 375].

Говорячи про організацію профілактики адміністративних правопорушень посадових осіб

органів публічного управління, А. Р. Лещух зазначав, що для України вкрай важливо мати владний вплив на визначення (обумовлення) деліктів, адже їх самодетермінація призведе до розростання цього антисуспільного явища, що неприпустимо для правової держави [6, с. 63].

Організація адміністративно-правових заходів профілактики проступків, які вчиняються посадовими особами органів публічного управління, потребує чіткої формалізації та управління. Ця стадія втілюється через формулювання певних правил реалізації профілактичної роботи, розробку та прийняття управлінських рішень, формування правових засад структурованості майбутньої профілактичної діяльності, домінування керівного начала з чітким розподілом повноважень підпорядкованих суб'єктів. Завдяки таким заходам профілактика правопорушень стає злагодженою та ефективною.

Реалізація є другою складовою процесу втілення в життя профілактичних заходів щодо службової діяльності в сфері публічного управління. Термін реалізовувати тлумачиться сучасними словниками як здійснювати, робити реальним, втілювати що-небудь у життя [7, с. 466].

Системний підхід до процесу втілення в життя заходів профілактики правопорушень посадових осіб чітко прослідковується у багатьох нормативно-правових актах [8].

Організаційні профілактичні повноваження закріплені за Національним агентством з питань запобігання корупції, підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції чи спеціально уповноваженими щодо запобігання корупції особами, Управлінням з питань запобігання корупції та проведення люстрації Національної поліції України (щодо адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією), Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, так званими, управліннями внутрішньої безпеки, управліннями кадрів, Департаментами кадрового забезпечення та роботи з персоналом, керівниками та начальниками структурних підрозділів органів публічного управління, територіальних органів [9].

Правові засади функціонування таких підрозділів визначені низкою нормативно-

правових актів, що приймаються, як правило, зважаючи на галузеву приналежність органів управління. Серед таких Порядком проведення службового розслідування Національним агентством з питань державної служби або його територіальними органами стосовно керівника державної служби в державному органі чи державного службовця вищого органу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 393, Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 р. № 706, Правила етичної поведінки в органах Державної фіскальної служби, затвержені наказом Державної фіскальної служби України від 03 квітня 2019 р. № 257, Інструкція про порядок проведення службових розслідувань в органах і підрозділах цивільного захисту, затверджена наказом МВС України від 05 травня 2015 р. № 515.

Цікавим є приклад профілактичної діяльності Департаменту з питань захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Наприклад ним реалізуються заходи щодо профілактики адміністративних правопорушень посадових осіб органів публічного управління у вигляді порушення законодавства у сфері захисту персональних даних (ст. 188-39 КУпАП). Серед здійснюваних ним заходів слід відзначити розгляд звернень громадян з питань захисту персональних даних, підготовку пропозиції за результатами їх розгляду; реалізацію безвізних, планових, позапланових перевірок володільців або розпорядників персональних даних, проведення інформаційних, роз'яснювальних та навчальних заходів з питань захисту персональних даних; складення протоколів про притягнення до адміністративної відповідальності та направлення їх до суду у випадках, передбачених законом. Також з метою профілактики деліктів у вигляді порушення законодавства у сфері захисту персональних даних за дорученням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини цей департамент може порушувати перед керівниками органів державної влади та місцевого самоврядування питання щодо

виконання актів реагування Уповноваженого в установлені строки [10, с. 740].

Посадові особи органів публічного управління є спеціальними суб'єктами адміністративної відповідальності. Цей важливий аспект повинен враховуватися при розробці заходів профілактики деліктів цих осіб. Вони підлягають адміністративній відповідальності за особливі адміністративні правопорушення, пов'язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і громадського порядку, природи, здоров'я населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їхніх службових обов'язків. Ступінь суспільної небезпеки таких порушень є вищим [11, с. 246].

При цьому суб'єкт таких відносин не перебуває у службовому підпорядкуванні особи, яка застосовує заходи примусу, а об'єктивна сторона адміністративного проступку визначена в адміністративному законодавстві.

Кінцевою метою організації заходів профілактики правопорушень посадових осіб органів публічного управління є забезпечення діяльності управлінських структур відповідно до встановленого законодавством порядку. Вона досягається через координацію, облік та контроль, планування профілактичних заходів, забезпечення нагляду за діяльністю підпорядкованих органів, організацію перевірки виконання прийнятих актів, залучення громадськості до практичного вирішення конкретних завдань щодо профілактики деліктів на відповідній території [6, с. 63].

На озброєння треба взяти досвід інших країн щодо можливості проведення перевірок на добросовісність, створення правової регламентації відпрацювання ситуацій, подібних до тих, що виникають у професійній діяльності посадової особи. С. Філіпов посилається досвід Республіки Молдова, де діє законодавство щодо проведення серед публічних службовців «тесту на професійну непідкупність». Він полягає у

створенні і застосуванні тестувальником уявних, імітованих ситуацій, схожих на ті, які виникають в службовій діяльності, що вчиняються за допомогою прихованих операцій та обумовлених діяльністю та поведінкою публічної посадової особи, яка підлягає тестуванню, з метою пасивного спостереження, визначення реакції та поведінки такої особи [12].

Законом Республіки Молдова «Про оцінку інституційної непідкупності» детально визначено мету, принципи, права та обов'язки тестувальників та осіб, щодо яких здійснюється оцінювання [13, с. 95].

Такі новації повинні бути апробовані й в Україні, а можливості таких тестувань були б корисними не лише сфери корупційних деліктів, а всіх правопорушень посадових осіб, вчинених з корисливою метою.

Висновки. Таким чином досягнення результативності організації та реалізації профілактичної діяльності можливе лише за умови відмови від успадкованих з радянських часів засад роботи державних службовців, укорінення публічно-сервісних механізмів функціонування більшості органів публічного управління. Організація та реалізація заходів профілактики адміністративних правопорушень посадових осіб органів публічного управління повинна здійснюватися на засадах уніфікації та автоматизації виявлення деліктних проявів, подолання вибіркового принципу реагування на факти порушення прав і свобод людини, удосконалення інформаційного забезпечення профілактики таких правопорушень, забезпечення різноплановості профілактичної діяльності, поєднання правових, економічних, соціальних, психологічних інструментів протидії деліктним проявам, підвищення рівня правосвідомості та правової культури посадових осіб органів публічного управління.

Список використаних джерел:

1. Словник української мови: в 11 т. / за ред. Білодід І. К. та ін. Київ: Наукова думка, 1970–1980. Т. 5. 1974. 840 с.
2. Юридичний словник / за ред. Б.М. Бабія та ін. Київ: Головна редакція УРЕ, 1983. 872 с.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. 1736 с.

4. Грохольський В.Л. Організаційна функція в управлінні спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю. *Вісник Одеського інституту внутрішніх справ*. 2003. № 4. С. 138–144.
5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. 1736 с.
6. Лещух А.Р. Поняття організаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування щодо реалізації заходів, спрямованих на профілактику та протидію самодетермінації деліктів. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична*. 2012. Випуск 2(2). С. 57-67.
7. Словник української мови: в 11 т. (1970-1980) / за ред. І. К. Білодід та ін. К. : Наукова думка, 1970–1980. Том 8. 1977. 927 с.
8. Про затвердження Положення про профілактику правопорушень, пов'язаних із здійсненням службової діяльності працівниками митної служби України: Наказ Держмитслужби України від 24.05.2004 № 380. *Офіційний вісник України*. 2004. № 28, том 2, ст. 812.
9. Правила етичної поведінки в органах Державної фіскальної служби наказ Державної фіскальної служби України від 03.04. 2019 № 257. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TmBd-Y5fvkMJ:sfs.gov.ua/data/normativ/000/002/73330/Pravila_etichno_poved_nki.docx+&cd=14&hl=uk&ct=clnk&gl=ua (дата звернення: 20.10.2019).
10. Інформація про підрозділ Департамент з питань захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. URL: <https://web.archive.org/web/20150101223905/http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/zpd/pro-nas/> (дата звернення: 20.10.2019).
11. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: навчальний посібник. Київ, 2007. 624 с.
12. Об оценке институциональной неподкупности: Закон Республики Молдова от 23 декабря 2013 года № 325 в редакции Закона от 21 июля 2016 года. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=71254 (дата звернення: 20.10.2019).
13. Філіпов Станіслав Практична реалізація заходів розвитку антикорупційної стійкості персоналу Державної прикордонної служби України. *Протидія корупційним та іншим правопорушенням у військових формуваннях України: матеріали круглого столу (19 вересня 2017 року)*. Київ: Національна академія прокуратури України, 2017. 108 с.

References:

1. Slovnkyk ukrainskoi movy: v 11 t. / za red. Bilodid I. K. ta in. Kyiv: Naukova dumka, 1970–1980. T. 5. 1974. 840 s.
2. Yurydychnyi slovnyk / za red. V.M. Babiia ta in. Kyiv: Holovna redaktsiia URE, 1983. 872 s.
3. Velykyi tлумachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / uklad. i holov. red. V.T. Busel. K.; Irpin: VTF “Perun”, 2007. 1736 s.
4. Hrokholskyi V.L. Orhanizatsiina funktsiia v upravlinni spetsialnymy pidrozdilamy po borotbi z orhanizovanoiou zlochynnistiou. *Visnyk Odeskoho instytutu vnutrishnikh sprav*. 2003. № 4. S. 138–144.
5. Velykyi tлумachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / uklad. i holov. red. V.T. Busel. Kyiv; Irpin: VTF “Perun”, 2007. 1736 s.
6. Leshchukh A.R. Poniattia orhanizatsiinoho zabezpechennia diialnosti orhaniv mistsevoho samovriaduvannia shchodo realizatsii zakhodiv, spriamovanykh na profilaktyku ta protydiuu samodeterminatsii deliktiv. *Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriiia yurydychna*. 2012. Vypusk 2(2). S. 57-67.
7. Slovnkyk ukrainskoi movy: v 11 t. (1970-1980) / za red. I. K. Bilodid ta in. K. : Naukova dumka, 1970–1980. Tom 8. 1977. 927 s.

8. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro profilaktyku pravoporushen, poviazanykh iz zdiisnenniam sluzhbovoi diialnosti pratsivnykamy mytnoi sluzhby Ukrainy: Nakaz Derzhmysluzhby Ukrainy vid 24.05.2004 № 380. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*. 2004. № 28, tom 2, st. 812.

9. Pravyla etychnoi povedinky v orhanakh Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby nakaz Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy vid 03.04. 2019 № 257. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TmBd-Y5fvkMJ:sfs.gov.ua/data/normativ/000/002/73330/Pravila_etichno_poved_nki.docx+&cd=14&hl=uk&ct=clnk&gl=ua (data zvernennia: 20.10.2019).

10. Informatsiia pro pidrozdil Departament z pytan zakhystu personalnykh danykh Sekretariatu Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny. URL: <https://web.archive.org/web/20150101223905/http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/zpd/pro-nas/> (data zvernennia: 20.10.2019).

11. Stetsenko S. H. Administratyvne pravo Ukrainy: navchalnyi posibnyk. Kyiv, 2007. 624 s.

12. Ob otsenke ynstytutsyonalnoi nepodkupnosti: Zakon Respublyky Moldova ot 23 dekabria 2013 hoda № 325 v redaktsyy Zakona ot 21 yulia 2016 hoda. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=71254 (data zvernennia: 20.10.2019).

13. Filipov Stanislav Praktychna realizatsiia zakhodiv rozvytku atykoruptsiinoi stiikosti personalu Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. *Protydiia koruptsiinym ta inshym pravoporushenniam u viiskovykh formuvanniakh Ukrainy: materialy kruhloho stolu (19 veresnia 2017 roku)*. Kyiv: Natsionalna akademiia prokuratury Ukrainy, 2017. 108 s.